

DASTURLASH TILLARINI O‘QITISHDA HORIJ TAJRIBALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579285>

Abdullayeva Qizlarxon Abduboqi qizi

Q.D.P.I Informatika o‘qitish metodikasi yo‘nalishi talabasi

Annatsiya: Ushbu maqola dasturlash tillarining o‘qitishda horij tajribalari haqida bo‘lib, asosan dasturlash tillarini o‘rganish bo‘yicha tasniflanadi va horij umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida va oliy ta‘limida “Informatika va Axborot texnologiyalari” fanidan o‘rganiladigan dasturlash tillari qanday va qay tartibda o‘qitilishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, axborot texnologiyasi, algoritm, dasturlash tillari, Python, C, C++, C#, Java, PHP.

Ta‘lim berishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, samarali yondashuvlarni ishlab chiqish, ta‘lim berishning ilg‘or uslublarini joriy etish orqali o‘sib kelayotgan yosh avlodni jahon sivilizatsiyasi yutuqlari bilan yaqindan tanishtirish, salohiyatli mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko‘lamda foydalanishlarini ta‘minlash bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jumladan, horij davlatlarida: Rossiya, Amerika, Yaponiya, Koreya, Malayziya, Fillandiya, Buyuk Britaniya kabi rivojlangan davlatlarda umumta‘lim maktablarida dasturlash tillariga o‘qitish bo‘yicha yangi metod, metodikalar hamda innovatsion texnologiyalar asosida o‘qitish jarayonlari amalga oshirib kelinmoqda. Sababi, dasturlash tillari yosh kadrlarni kelajakda yetuk mutaxassis bo‘lib shakllanishlarida, IT sohasi bo‘yicha freelancerlik faoliyati bilan shug‘ullanishlarida mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mamlakatimizdagi ta‘lim tizimi va unda bo‘layotgan islohotar, yangilanishlar bevosita rivojlangan davlatlar ta‘lim tizimi bilan bog‘liqdir. Fan va texnologiya eng yuksak darajaga chiqqan bir necha davlatni ta‘lim tizimini va aynan dasturlash tillarini qanday o‘qitilishini ko‘rib chiqamiz.

Rossiya davlatida dasturlash tillarining o‘qitilishi.

Rossiya Federatsiyasi Ta‘lim vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, yosh talabalar uchun matematika davomida ular kodlar va dasturlash tillarini yaratish asoslarini, kod yozish asoslarini o‘z ichiga oladi. Bu “texnologiya” fan sohasini o‘qitish kontseptsiyasi bilan ta‘minlanadi. Konseptsiya 2019-yil federal davlat ta‘lim standartiga (GEF) taqdim etilidi va tasdiqlandi. Bu dastur shundan

iborat ediki, kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga informatika va dasturlash darslari o'qitilishi ko'zda tutilgan edi. Keyinchalik "TASS" nashriga ko'ra, fuqarolar akademiyasi vazirligi 100 ming rus maktab o'quvchilarini zamonaviy dasturlash tillarini o'rganish dasturini taqdim etadi. O'quv kurslari dastlabki sinovdan so'ng 9-11 sinflarda talabalar uchun talabalar uchun mavjud bo'ladi. Kurslar matematika va informatika bo'yicha maktab o'quv dasturiga kiritiladi. O'qitish 14-15 yoshdan oshgan maktab o'quvchilariga JavaScript tillarni, HTML, CSS, SQL, Python, Delphi, Javani masofadan o'rganishi mumkin. Bundan tashqari, iqtisodiyotni raqamlashtirish uchun Rossiya ko'rsatmalari ta'limdagi o'zgarishlarni talab qiladi. Zamonaviy maktab o'quv dasturlarida kompyuter fanlari (informatika) asoslari bilan bog'liq fanlar mavjud bo'lib, ularda mutaxassislar uchun iqtisodiyot bozoriga tobora ko'payib borayotgan ehtiyojlar aks etadi. Axborot texnologiyalari jadal rivojlanmoqda, bu ikkala maktab o'quvchilari va oliy o'quv yurtlarining talabalari uchun o'qitish mazmunini doimiy ravishda tartibga solishni talab qiladi. Maktablarda dasturlash bo'yicha vaziyat optimistik ko'rinmaydi. Maktabda, avvalgidek, eng katta ustuvorlik, fundamental fanlar (matematika, fizika) va gumanitar (tarix, adabiyot) uchun ham beriladi.

AQSH davlatida dasturlash tillarining o'qitilishi.

Amerika ta'lim tizimida COVID-19 bilan informatika fanlari har qachongidan ham muhimroq bo'ldi. Pandemiya kompyuterlardan foydalanishga bo'lgan ehtiyojni va uning barchamizga innovatsiyalar va moslashishga yordam beradigan kuchini ta'kidladi. Kichik biznesdan tortib oilalar, kompaniyalar va ta'limgacha, biz misli ko'rilmagan vaqtlardan omon qolish uchun texnologiya afzalliklariga tayanildi. Shu bilan birga, bu, ayniqsa, maktablarda o'quvchilarga kompyuter ta'limi berishda nomutanosibliklarni ko'rsatdi.

Bugungi kunda kompyuter bilan bog'liq ishlar AQSh iqtisodiyotida yangi ish haqining birinchi raqamli manbai hisoblanadi. Hozirda Qo'shma Shtatlar bo'ylab 400 000 ochiq IT sohasi bo'yicha bo'sh ish o'rinlari mavjud.

Har bir bola yuqori sifatli informatika darslaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, bu esa oxir-oqibatda ularning kelajagi uchun XXI asrning asosiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ba'zan buni olishning eng yaxshi yo'li bu sohadagi mutaxassislardan, masalan, maktabni boyitish va lagerlardan keyin dars beradigan odamlardan o'rganishdir. Amerika Qo'shma Shtatlarida maktabdan keyingi mashg'ulotlarda o'quvchilar kodlash, dizayn, animatsiya, matematika va boshqa ko'plab hisoblash qobiliyatlarini xavfsiz muhitda o'rganish uchun soha bo'yicha mutaxassislar tomonidan boshqariladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompyuter fanlari o'quvchilarga maktab va kollejda ustunlikka yordam beradi. Amerikada dunyo tan olgan va IT sohasi bo'yicha TOP-5 talik universitetlar qatorining birinchilaridan o'rin egallagan Massachusetts texnologiyalar instituti mavjudligi va u yerda o'qish uchun butun dunyodan talabalar hujjatlarini toshirishlari va katta qiziqish bildirishlari davlat uchun ulkan yutuq hisoblanadi. U yerda o'qish uchun asosiy shartlar TOEFL, SAT xalqaro testlardan muvofaqqiyatli ballar egallash va maktabdagi yuqori baholar. Bundan tashqari Garvard universiteti, Kolumbiya universiteti, Kaliforniya texnologiyalar instituti, Yale universiteti va yana bir qator universitetlar AQSHda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda.

Buyuk Britaniya davlatida dasturlash tillarining o'qitilishi.

Buyuk Britaniyada ta'lim juda yaxshi va savodxonlik darajasi 99% dan yuqori. Ularda dunyodagi eng mashhur maktablar va universitetlar mavjud. Buyuk Britaniya jami beshta mamlakatdan iborat. Ushbu mamlakatlarda Buyuk Britaniya hukumati tomonidan taqdim etilgan bir xil ta'lim tizimi mavjud. Ammo u boshlang'ich yoki boshlang'ich ta'limda turli qismlarda farq qilishi mumkin. Buyuk Britaniyaning poytaxti Londonda dunyoning eng yaxshi universitetlari joylashgan. London, shuningdek, chet ellik talabalar uchun oliy ma'lumot olish uchun eng maqbul joy hisoblanadi. Buyuk Britaniya ta'lim tizimini 4 bosqichga bo'linadi. Buyuk Britaniyada asosiy bosqich boshlang'ich ta'lim 5 yoki 6 yoshda boshlanadi. Bu vaqtda bolalar bu yoshda muhim bo'lgan asosiy bilimlarning bir qismini o'zlashtiriladilar. O'quvchilar ingliz tili (o'z milliy tillari) kabi ba'zi asosiy fanlar bilan tanishadilar. O'quvchilar bu yoshda ham fonetik mashg'ulotlar bilan tanishadilar. Ikkinchi bosqich yoki o'rta ta'lim yetti yoshdan boshlanadi va o'n bir yoshgacha davom etadi. Ta'limning ushbu bosqichi Buyuk Britaniyadagi barcha o'quvchilar uchun majburiydir. 3-bosqichning asosiy bosqichi maktab o'n bir yoshdan o'n to'rt yoshgacha boshlanadi. Ushbu ta'lim bosqichi Buyuk Britaniyadagi barcha o'quvchilar uchun majburiydir. Ushbu uchinchi ta'lim bosqichi o'quvchilar uchun juda muhimdir.. 4-bosqich Buyuk Britaniyadagi maktabni yakuniy bosqichi. Ushbu bosqich o'quvchilarni alohida mintaqaviy baholashga olib keladi.

Buyuk Britaniyada eng yaxshi universitetlaridan Oksford universiteti, IT sohasi va texnika sohalari uchun eng mashhur bo'lgan Kembrij universiteti, Bristol universiteti, London universiteti va boshqa bir qator ta'lim muassasalari mavjuddir.

Buyuk Britaniya universitetlari bo'limlari ko'pincha kompyuter fanlari, hisoblash, kompyuter injiniringi, axborot va biznes texnologiyalari bo'yicha darajalarni o'rgatadi. Bu kundalik foydalanishni aks ettiradi, lekin Buyuk

Britaniyadagi maktab o'quvchilari kompyuter, informatika, axborot texnologiyalari yoki axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'rganganligi sababli ham bo'lishi mumkin.

Buyuk Britaniya maktab va universitet dasturiy kurslarida juda mashhur bo'lgan va shuningdek sanoat va akademiyada keng qo'llaniladigan kuchli umumiy dasturlash tili Python o'qitiladi. Shuningdek, Java, SQL, C#, C++, JavaScript, Ruby, Delphi kabi dasturlash tillari ham o'qitiladi va ayni vaqtda juda serdaromad dasturlash tillari qatoriga kiradi.

Finlyandiya davlatida dasturlash tillarining o'qitilishi.

Nufuzli iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan uch yilda bir o'tkaziluvchi xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, finlyandiyalik maktab o'quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishadi. Ular shuningdek dunyodagi eng ko'p kitob o'quvchi bolalar hamdir. Bundan tashqari, finlyandiyalik maktab o'quvchilari tabiiy fanlar bo'yicha - dunyoda ikkinchi, matematika bo'yicha esa beshinchi o'rinni egallashadi. Finlyandiya o'rtacha majburiy umumta'lim tizimi ikki bosqichli maktabni o'z ichiga oladi: quyi (1-6 sinf), yuqori (7-9 sinf).

Finlyandiya ta'lim tizimi bolalarga boshlang'ich maktabda allaqachon kodlashni o'rgatish bilan dunyo bo'ylab tanilgan. Finlyandiya kodlash transversal mahorat sifatida kiritilgan. Bu shuni anglatadiki, dasturlash har bir maktab fanida turli bilim sohalari o'rtasida ko'prik o'rnatish uchun qo'llaniladi. Dasturlash shunchaki kodlash uchun emas, balki XXI asrning ko'p qirrali mahorati sifatida o'rganiladi. Agar o'qituvchilar kodlashni boshqa maktab fanlari va o'quvchilarning hayotiy tajribasi bilan bog'lashsa, o'quvchilar yaxshiroq o'rganadilar. Boshlang'ich ta'lim milliy o'quv dasturida kodlash o'z-o'zidan mavzu emas, balki u ishlarni bajarish vositasi, boshqa masalalarni o'rganish va tekshirish vositasi sifatida qaraladi. O'quv dasturi ko'ndalang kompetentsiyalarni rivojlantirishga urg'u beradi: bilim, ko'nikma, qadriyatlar, munosabat va iroda kombinatsiyasi. Transversal kompetensiyalar yetti o'lchovdan iborat: fikrlash va o'rganishni o'rganish, o'zaro ta'sir qilish va ifoda etish ko'nikmalari, kundalik hayotni boshqarish va o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish, ko'p savodxonlik, AKT kompetensiyasi, mehnat hayoti va tadbirkorlik, ijtimoiy ishtirok va ta'sir. Maqsad shundan iboratki, fanlarni o'rganish ideal tarzda transvers kompetentsiyalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi, ya'ni maktabda o'rganiladigan barcha fanlar, masalan, AKT kompetentsiyasini rivojlantirishni rag'batlantirishi kerak. Dasturlash milliy tayanch o'quv rejasiga ham transversal AKT kompetensiyasi, ham matematika va hunarmandchilik fanlarini o'rganishning bir qismi sifatida kiritilgan. Asosiy e'tibor hisoblash fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga

qaratilgan va shuning uchun Finlyandiya o‘quvchilari dasturlashni yoshga mos muhitda o‘rganadilar. Odatda bu 1-2-sinflar uchun ajratilgan mashg‘ulotlar va o‘yinlar, 3-sinfdan boshlab grafik dasturlash muhitlari va nihoyat, 7-9-sinflarda matnli dasturlash tilidan foydalangan holda oddiy dasturlar yaratish uchun algoritmik fikrlashni qo‘llashni o‘rganishni anglatadi. Finlandiyada umumiy maqsadlarda C / C ++, C #, Java, JavaScript, Python, Rubi, Delphi, Visul Basic kabi dasturlash tillari o‘qitiladi. Bu tillarning hammasi ham maktabda o‘qitiladi, ayniqsa yangi boshlanuvchilar uchun yaxshi mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.A.Tyugashev “Основы программирования”- О‘quv qo‘llanma – Sank-Peterburg 2016, 3-bet.
2. Benjamin C.Pierce “Types and Programming Languages”. — Cambridj,Massachusetts, 2011. — 295-bet.
3. Dj. Forse, P. Bisseks, U. CHan - Django. Razrabotka veb-prilojeniy na Python, Simvol-Plyus , 2010. – 456 st
4. Eric Matthes Python Crash Course, a hands-on, Project-Based, Introduction to Programming, ISBN-13: 978-1-59327-603-4, 2016, 562 p.